

ФЕЪЛЛАРНИ НАСБ ҲОЛАТИДА ТУРИШНИ ТАЛАБ ҚИЛУВЧИ ЮКЛАМАЛАР ТАҲЛИЛИ

Мансур ЖУМАНИЁЗОВ

Ўзбекистон жаҳон тиллар университети,
стажёр-ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429826>

Феълларни насб ҳолатига қўювчи юкламаларнинг сонини араб, ўзбек ва рус тилшунослари турлича берадилар. Лекин улар бир-бирини инкор қилмайди. Мустафо Ғалайиний юкламаларни 10 та таъкидлаб ўтади. Булар:

أَنْ، لَنْ، إِذَا، كَيْ، لَمْ كَيْ، لَمْ الْحُود، فَاء السببية و واو المعية، حتى، أو.

Мустафо Ғалайиний феълларни насб ҳолатига қўювчи юкламаларни *النَّوَابِغُ* деб номлаб, уларга қуйидагича таъриф бериб ўтади:

Ҳозирги-келаси замон феъллари махсус юкламалардан кейин насб ҳолатида туради. Уларнинг (умумий сони ўнта) асосийлари тўртта ва қуйидагилардир:

1. *أَنْ: حرف مصدرية و نصب و استقبال.*¹

“*أَنْ* юкламаси масдарий, насб ҳолатига қўювчи ва келаси замон юкламасидир”.

Масалан:

2. *يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ.*

“Аллоҳ сиздан енгиллатмоқни хоҳлайдилар”.³

يُسِرُّنِي أَنْ تَتَقَدَّمَ.

“Сенинг олдинга интилаётганинг мени қувонтиради”.

Мустафо Ғалайинийнинг фикрича, бу юкламани “масдарий” деб аталиши боиси юкламадан кейин келган феъл масдар билан алмашиши мумкинлигидадир.

Масалан, юқоридаги *يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ* жумлаларидаги *يُخَفِّفَ* феълени унингмасдари *تَخْفِيفٌ* – “енгиллатиш”, “юмшатиш” сўзи билан *تَتَقَدَّمُ* феълени эса унинг масдари *تَقَدَّمَ* – “олдинга ҳаракат қилиш” сўз билан алмаштириш мумкин, яъни

يُرِيدُ اللهُ التَّخْفِيفَ عَنْكُمْ

يُسِرُّنِي تَقَدُّمَكَ.

Келаси замон юкламаси деб аталишга сабаб ундан кейин келаётган феълларни аксарият ҳолларда келаси замонда тасаввур қилинишидадир. Шу ўринда, нафақат бу юклама, балки барча насб ҳолатини талаб қилувчи юкламалар келаси замонга ишора қилишини айтиб ўтишимиз лозим⁴. Масалан: *يُخَطِّبُ الْخَطِّبُ فِي النَّاسِ* - Нотиқ одамларга нутқ сўзлапти. Бу гапда иш-ҳаракат ҳозир содир бўлаяпти. Агар унинг таркибида насб ҳолатини талаб қилувчи юкламалардан бири келса, иш-ҳаракат келаси замонда бўлиши аниқ бўлади. Масалан юқоридаги жумлани юклама билан келишига эътибор берсак: *لَنْ يُخَطِّبَ الْخَطِّبُ فِي النَّاسِ* - Нотиқ одамларга умуман нутқ сўзламайди.

2) *لَنْ: حرف نفى و نصب و استقبال.*⁵

“*لَنْ* инкор, насб ҳолатига қўювчи ва келаси замон юкламасидир”.

¹ الشيخ مصطفى الغلاييني. جامع الدروس العربية. بيروت، 1993. ص. 144

² القرآن الكريم. مدينة العبور. 2001. ص. 73

³ Қуръони карим маънолари таржимаси. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. –Т., 2009. –Б. 83.

⁴ الشيخ مصطفى الغلاييني. جامع الدروس العربية. بيروت، 1993. ص. 144

⁵ الشيخ مصطفى الغلاييني. جامع الدروس العربية. بيروت، 1993. ص. 145

Масалан:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.⁶

“Ўзингиз суйган нарсадан нафақа қилмагунингизча, ҳаргиз яхшиликка эриша олмассиз”.⁷

لَنْ يَضِيْعَ الْحَقُّ الْمَغْتَصِبِ.

“Зўравон ҳақиқатни ҳеч қачон йўқ қила олмайди”

Кўриб турганимиздек, бу жумлаларда *يَضِيْعٌ، تَنَالُوا* -насб ҳолатидаги феъллар бўлиб, улар ўзбек тилига келаси замонда таржима қилинган. Бу юкламадан кейин келган феъл келаси замонда мутлақо амалга ошмайдиган иш-ҳаракатини англатади.

(3) اِنَّ: حَرْفٌ جَوَابٍ وَنَصْبٍ وَاسْتِقْبَالٍ.⁸

“*اِنَّ*” -жавоб, насб ҳолатига қўювчи ва келаси замон юкламасидир”.

4. Араб тилида феълларни насб ҳолатида келишини талаб қилувчи юкламалардан яна бири *حَتَّى* “учун”, “...гунча” юкламасидир. Бу юкламадан кейин келаётган иш-ҳаракат келгусида амалга ошадиган мақсадни англатади. Мустафо Ғалайиний фикрича, бу юклама *الِى* ёки *لِ* маъноларида қўлланилади⁹. Масалан:

- قَالُوا لَنْ نُنْبِرَ عَلَيْهِ عَاطِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ الْبِنَا مُوسَى.¹⁰

“Улар: “То Мусо бизга қайтгунича, унга ибодат қилишда бардавом бўламиз”, дедилар”.¹¹

- اجْتَهَدُ فِي الدَّرْسِ حَتَّى تَصْبِيحَ عَالِمًا.

“Олим бўлиш учун тиришиб ўқи” ёки “Олим бўлгунингча тиришиб ўқи”.

- اِنْتَظِرْكُمْ هُنَا حَتَّى يَطْلُعَ الْقَمَرُ.

“Мен сизни бу ерда Ой чиққунга кутаман”.

Кўриб турганимиздек юқоридаги жумлаларда *يَرْجِعُ* - “қайтгунича”, *تَصْبِيحٌ* - “бўлгунингча”, *يَطْلُعُ* - “чиққунича” феъллари насб ҳолатида бўлиб, келгусидаги иш-ҳаракатини англатади.

Агар *حَتَّى* “гача...”, “га қадар”, “токи” маъноларида ишлатилган бўлса, ундан кейин келаётган феъл рафъ ҳолати (аниқлик майли)да ҳам, насб ҳолатида ҳам бўлиши мумкин. Масалан:

- سَرْتُ حَتَّى الدُّخُلِ الْمَدِينَةَ.

“Мен шаҳарга киргунча юрдим”.

Аниқроқ қилиб тушунтирадиган бўлсак, “мен мақсадга эришгунча юрдим, мана ҳозир шаҳарга кириб боряпман” деган маъно келиб чиқади. Агар биз шу жумлада феълни насб ҳолатига қўйиб *سَرْتُ حَتَّى الدُّخُلِ الْمَدِينَةَ* десак “Мен шаҳарга кириш учун (кириш мақсадида) юрдим”, аниқроғи “...шаҳарга киргунча юраман” деган маънони англатади.

Мустафо Ғалайиний бу юклама баъзида *الِى* - “...маслик учун” маъносида ҳам келиши мумкинлигини айтиб ўтади.¹²

(5) كى: حَرْفٌ مَصْدَرِيَّةٌ وَنَصْبٍ وَاسْتِقْبَالٍ.¹³

“*كى*” - юкламаси масдарий, насб ҳолатига қўювчи ва келаси замон юкламасидир”.

⁶ القرآن الكريم. مدينة العبور. 2001. ص. 62.

⁷ Қуръони карим маънолари таржимаси. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. –Т., 2009. –Б. 62.

⁸ مصطفى الغلاييني، مع الدروس العربية، بيروت، 1993. ص. 45.

⁹ الشيخ مصطفى الغلاييني. جامع الدروس العربية. بيروت، 1993. ص. 155.

¹⁰ القرآن الكريم. مدينة العبور. 2001. ص. 318.

¹¹ Қуръони карим маънолари таржимаси. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. –Т., 2009. –Б. 318.

¹² الشيخ مصطفى الغلاييني. جامع الدروس العربية. بيروت، 1993. ص. 56-155.

¹³ الشيخ مصطفى الغلاييني. جامع الدروس العربية. بيروت، 1993. ص. 145.

юкламасини масдарий дейилишига сабаб, худди *أَنْ* юкламаси каби ундан кейин келган феълни унинг масдари билан алмаштириш мумкин. Бу юклама ўзбек тилига “учун”, “мақсадида” каби сўзлар билан таржима қилинади. Масалан:

نذهب إلى الجامعة كي نتعلم - Университетга ўқиш учун борамиз.

Жумладаги *نتعلم* ҳозирги келаси замон феълни *تعلم* масдари билан алмаштириш мумкин.

“Университетга таълим олиш учун борамиз” - *نذهب إلى الجامعة للتعلم*

(6) *لام كي (و تسمى لام التعليل ايضاً).*¹⁴

“*كى*” ломи (таълил (изоҳловчи, тушунтирувчи) лом деб аталиши мумкин) ҳам феълларни насб ҳолатида туришини талаб қилади.

Бу юклама ўзбек тилига “учун” деб таржима қилинади. Мустафо Ғалайиний фикрича “*كى* ломи” деб аталишига сабаб, *كى* юкламаси ўрнига жумлаларда юкламасини қўйиш мумкин. Масалан,

جنتٌ لأتعلم - جنتٌ كي أتعلم .

References:

1. Гранде Б.М. Курс арабской грамматики в сравнительно - историческом освещении. -М.: “Восточная литература” РАН, 1998. – 592 с.
2. Куръони карим маънолари таржимаси. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. – Т., 2009.
3. *الشيخ مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، بيروت، 1993.*

¹⁴ *الشيخ مصطفى الغلاييني، جامع الدروس العربية، بيروت، 1993. ص 149.*